

УДК 374.7:004

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ

*Яворський П.Р., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, м.*

Харків

Анотація. Розглянуто роль цифрових технологій у розвитку корпоративної освіти та їх переваги. До переваг віднесено: доступність навчання для значної кількості працівників одночасно за рахунок використання дистанційних і змішаних форм організації навчання; можливість застосування імерсивних технологій для моделювання реальних виробничих ситуацій у безпечному середовищі; можливість швидкої адаптації змісту навчання відповідно до умов або потреб підприємства. Окреслено ключові елементи цифрової стратегії та перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: корпоративна освіта; освіта працівників; цифрові технології; цифрові інструменти.

Abstract. The role of digital technologies in the development of corporate education and their advantages is examined. The advantages include: ensuring access to training for a large number of employees simultaneously through the use of distance and blended learning formats; the possibility of applying immersive technologies to simulate real production situations in a safe environment; and the ability to rapidly adapt training content in accordance with the conditions or needs of the enterprise. Key elements of a digital strategy and prospects for further research are outlined.

Key words: corporate education; employee education; digital technologies; digital tools.

Розвиток цифрових технологій змінює ринок праці, моделі професійного навчання та запити до освіти дорослих. Дослідження OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) підтверджує значний вплив цифровізації робочих процесів на безпосередню діяльність працівників, на перелік знань й умінь, необхідних їм для виконання своїх обов'язків, на тип кар'єрного зростання в сучасних умовах тощо. Важливим є висновок авторів про те, що наслідки цифрової трансформації виходять за межі виробництва і традиційних високотехнологічних секторів економіки – сучасним працівникам потрібна більш широка комбінація компетентностей, в тому числі цифрових та соціально-емоційних, а сама система навчання має функціонувати як безперервне та адаптивне середовище розвитку навичок протягом життя [1]. Крім того, в дослідженні звертається увага на затребуваність здатності працівників до гнучкої адаптації до змін, ефективної співпраці в мережевому середовищі, швидкого опановування нових інструментів та систематичного розвитку професійних і соціальних компетентностей, необхідних для функціонування в умовах цифрової модернізації ринку праці [1].

У відповідь на технологічні зрушення, перехід на нові наукоємні та інформаційні технології у бізнес-процесах, залучення автоматизованих технологій, використання робототехнічних систем та штучного інтелекту, змінюється роль корпоративної освіти, яка стає дієвим механізмом швидкого оновлення знань, умінь та навичок. Корпоративна освіта працівників повинна передбачати постійне навчання й перенавчання працівників, удосконалення та формування цифрових навичок, а також має бути органічно інтегрованою в траєкторію їх професійного розвитку [3].

Використання цифрових технологій у корпоративній освіті має низку переваг порівняно з традиційними формами навчання. Насамперед, процес навчання стає доступним для всіх працівників підприємства через можливість організації віддаленого або дистанційного навчання. На відміну від аудиторної форми, онлайн і дистанційний формат фактично не обмежує кількість осіб, які можуть навчатися одночасно. Змішана та дистанційна форми навчання, які поєднують лекції в онлайн або традиційному режимі, відеоконсультації, контрольні заходи тощо із дидактичною підтримкою цифровими матеріалами, краще відповідає потребам сучасних працівників, оскільки забезпечують гнучкість навчання, можливість поєднання професійної діяльності з підвищенням кваліфікації, надають доступ до різноманітних освітніх ресурсів у зручний час [3].

Однією з важливих переваг використання цифрових технологій у навчанні є можливість застосування імерсивних технологій (зокрема віртуальної та доповненої реальності), що створює умови для моделювання реальних виробничих ситуацій у безпечному середовищі [4]. Це дає змогу працівникам відпрацьовувати використання різних приладів, обладнання та технологічних процесів без ризику для здоров'я чи виробництва, поступово формуючи правильні практичні навички та набуваючи необхідного професійного досвіду. Таке занурення у змодельовані ситуації сприяє кращому розумінню особливостей виконання виробничих завдань і підвищує ефективність підготовки персоналу.

Ще однією перевагою застосування цифрових технологій в корпоративній освіті є можливість адаптувати зміст навчання залежно від потреб підприємства, специфіки професійної діяльності та рівня підготовки працівників. Завдяки цифровим платформам і системам управління навчанням освітні програми можна достатньо швидко оновлювати, змінювати

їхню структуру та наповнення відповідно до поточних викликів, виробничих завдань, технологічних змін або стратегічних цілей компанії. Це сприяє більш цілеспрямованому розвитку компетентностей персоналу та забезпечує оперативне реагування підприємства на зміни у професійному середовищі.

Разом з тим, використання цифрових технологій є не самоціллю, а чинником підвищення ефективності навчання, орієнтації системи корпоративної освіти на розвиток професійних компетентностей та досягнення результатів, важливих для підприємства. Потенціал цифрових інструментів може бути реалізований за умови продуманої стратегії їх використання, чітких підходів до оцінювання результативності навчання та відповідального управління даними.

Подальші перспективи досліджень вбачаємо в більш глибокому аналізі дидактичного потенціалу сучасних цифрових технологій в корпоративній освіті, а також в практиці їх впровадження провідними організаціями.

Література:

1. OECD. OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World. Paris: OECD Publishing, 2019. DOI:10.1787/df80bc12-en. URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-skills-outlook-2019_df80bc12-en/full-report.html (дата звернення: 03.03.2026).
2. OECD. Skills Outlook 2021: Learning for Life. Paris: OECD Publishing, 2021. URL: https://www.innovationpost.it/wp-content/uploads/2021/06/SkillsOutlook_2021.pdf (дата звернення: 03.03.2026).
3. Бей Г. В., Дідик Є. В. Особливості інтеграції цифрових технологій в моделі розвитку персоналу // Економіка та суспільство. – 2024. –

№ 67. – DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-22> (дата звернення: 03.03.2026).

4. EDUCAUSE Review. A Framework for Developing an Institutional Digital Learning Strategy. 04.05.2023. URL: <https://er.educause.edu/articles/2023/5/a-framework-for-developing-an-institutional-digital-learning-strategy> (дата звернення: 03.03.2026).

5. Gligorea I., Cioca M., Oancea R., Gorski A.-T., Gorski H., Tudorache P. Adaptive Learning Using Artificial Intelligence in e-Learning: A Literature Review. Education Sciences, 2023, 13 (12): 1216. URL: <https://www.mdpi.com/2227-7102/13/12/1216> (дата звернення: 03.03.2026).

6. Hariyanto H. та ін. Artificial intelligence in adaptive education: a systematic review of techniques for personalized learning. Discover Education, 2025. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-025-00908-6> (дата звернення: 03.03.2026).